

**FACULDADE FASIFE CUIABÁ-CPA
CURSO DE BIOMEDICINA**

MARCIANE AP. DE ALMEIDA OJEDA

**EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA CONTRA O
ENVELHECIMENTO FACIAL – REVISÃO DE LITERATURA**

**CUIABÁ – MT
2022**

MARCIANE AP. DE ALMEIDA OJEDA

**EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA CONTRA O
ENVELHECIMENTO FACIAL – REVISÃO DE LITERATURA**

Trabalho de Conclusão de Curso II, como
quesito de avaliação do curso de Graduação de
Biomedicina, faculdade FASIPE CPA -Cuiabá
MT, sob orientação do Prof. Me. Michell
Charles de Souza Costa

**CUIABÁ – MT
2022**

MARCIANE AP. DE ALMEIDA OJEDA

**EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA CONTRA O
ENVELHECIMENTO FACIAL – REVISÃO DE LITERATURA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca avaliadora do curso de Biomedicina da FASIPE-CPA, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em BIOMEDICINA.

Prof. Me Michell Charlles de Souza Costa
Professor Orientador Departamento de Biomedicina

XXXXXXXXXX
Professor(a) Avaliador(a) Departamento de XXXXXX

XXXXXXXXXX
Professor(a) Avaliador(a) Departamento de XXXXXX

XXXXXXXXXX
Coordenador(a) do Curso de Biomedicina da Faculdade FASIPE- CPA

**Cuiabá/MT
2022**

DEDICATÓRIA

Gostaria de dedicar a todos que me apoiaram e estiveram ao meu lado em toda trajetória, a minha família em especial ao meu esposo, Giorgenn Heitor que esteve do meu lado durante toda a trajetória da graduação, obrigada pela paciência e compreensão.

Dedico também com todo amor e carinho ao meu pai, Benedito Ojeda e em especial ao Prof. Me Michell Charles de Souza Costa; Professor Orientador Departamento de Biomedicina, pois me apoiou ao longo dos meses que foram passando, ajudando a evoluir na escrita de forma científica, passando todo conhecimento com paixão e dedicação pelo ensinamento.

Dedico esse trabalho para a coordenadora Departamento de Biomedicina Laura Maia, por sempre estar presente nas situações mais inóspitas, sempre muito atenciosa com todos os alunos sempre dando forças e ajudando com todo possível para que jamais desistíssemos dos nossos sonhos, obrigada todos por me apoiarem.

AGRADECIMENTOS

Quero aqui agradecer a Deus que iluminou a minha mente nos momentos difíceis, dando forças para seguir.

Ao Prof. Me Michell Charlles de Souza Costa, por todo conhecimento e ensinamento durante meses de orientações para chegar até a conclusão final.

Ao meu esposo Giorgenn Heitor por toda paciência e por estar ao meu lado nos momentos difíceis.

Á minha filha Keity Ojeda por me ajudar em casa nos momentos em que eu não pude estar presente, para estar na conclusão da graduação.

Á Dra. Priscila Leao por todo o conhecimento de experiência própria passado a mim, para que eu pudesse entender o contexto geral, enfim obrigada a todos.

TABELAS

Tabela 1. Tipos de toxinas botulínicas segundo propriedades sorológicas.....	17
Tabela 2. Principais regiões da face para aplicação da TB, segundo revisão bibliográfica.....	19
Tabela 3. Frequência relativa dos efeitos adversos relacionados ao uso da toxina botulínica em 1.003 pacientes nos 13 relatos de casos, segundo revisão bibliográfica.....	22

FIGURAS

Figura 1. Pontos anatômicos do envelhecimento facial.....	15
Figura 2. Mecanismo de ação da toxina botulínica.....	18
Figura 3. Pontos de aplicação de toxina botulínica para tratamento de rugas técnica de ponto motor. (MATRONE et al. 2019).	20
Figura 4. Ação da toxina botulínica para tratamento de rugas. A) logo após aplicação da tb b) após 30 dias da aplicação da Tb.....	20
Figura 5. Complicações decorrentes do uso inadequado de toxina botulínica;A) demonstração da ptose palpebral; b) elevação excessiva da cauda dos supercílios após aplicação tb.....	22

SUMARIO

1. INTRODUÇÃO.....	10
2. MATERIAIS E MÉTODOS	11
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	12
3.1.FISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO FACIAL.....	12
3.2. TOXINA BOTULÍNICA (TB).....	14
3.2.1. LEVANTAMENTO HISTÓRICO.....	14
3.2.2. GRUPOS DE TOXINAS BOTULÍNICAS.....	15
3.3. MECANISMO DE AÇÃO DA TB E SUA UTILIZAÇÃO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL.....	16
3.4. COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA INJEÇÃO DA TB.....	21
4. CONCLUSÃO	24
5. REFERENCIAS	25

EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA CONTRA O ENVELHECIMENTO FACIAL – REVISÃO DE LITERATURA

Marciane Ap. De Almeida Ojeda¹ Michell Charlles de Souza Costa²

1. Graduando em Biomedicina da Faculdade FASIPE Cuiabá

2. Prof. Me., Biomédico e Orientador

RESUMO

A toxina botulínica é uma neurotoxina que inibe a condução do sinal a placa neuromuscular, o estudo sobre essa toxina levou ao seu uso terapêutico sendo usada particularmente na redução estética de rugas.

Através deste, o objetivo deste trabalho é mostrar a eficácia da utilização da toxina botulínica contra o envelhecimento, com base na revisão de literatura. Esse trabalho construiu-se a partir de metodologia de revisão literária, realizado através das bases de dados abertas, como *Scielo*, Portal CAPES, Biblioteca Virtual da Saúde, publicados entre 2004 a 2021. Seus resultados e discussões constata a eficácia da toxina botulínica tipo A, contra o envelhecimento, através do bloqueio da acetil-colina na placa terminal neuromuscular onde ocorre a inibição da contração da musculatura de forma temporária, evitando as linhas de expressão que se formam. Diante disso pode-se concluir que a paralisia da musculatura, leva ao relaxamento do mesmo, evita-se as linhas de expressão e rugas que se formam com tempo.

Palavras-chaves: Botox, toxinas botulínicas e estética facial.

ABSTRACT

Botulinum toxin is a neurotoxin that inhibits signal conduction to neuromuscular plaque, the study on this toxin led to its therapeutic use being used particularly in the aesthetic reduction of wrinkles.

Through this, the objective of this work is to show the efficacy of the use of botulinum toxin against aging, based on the literature review. This work was constructed from a methodology of literary review, carried out through open databases, such as *Scielo*, Portal CAPES, Virtual Health Library, published between 2004 and 2021. Its results and discussions note the efficacy of botulinum toxin type A, against aging, through the blockade of acetylcholine in the neuromuscular terminal plate where inhibition of muscle contraction occurs temporarily, avoiding the expression lines that form. In view of this, it can be concluded that the paralysis of the musculature leads to its relaxation, avoids the lines of expression and wrinkles that are formed with time. **Keywords:** Botox, botulinum toxins and facial aesthetics.

1. INTRODUÇÃO

A pele é um órgão complexo que mantém inúmeras funções, graças a sua anatomia e histologia, no qual contribui ao bom funcionamento da estrutura corporal. Assim, duas teorias explicam o processo de envelhecimento; o intrínseco que ocorre por fatores genéticos e hereditários, também é chamado de envelhecimento cronológico, em que ocorre uma mudança gradual na estrutura do tipo físico e, envelhecimento extrínseco, associado a fatores externos com expressiva influência danosa do meio ambiente e das repetidas exposições aos agentes, como a radiação ultravioleta, os radicais livres, temperatura, tabaco e poluição (BARBOSA et al. 2020).

Nos últimos anos, de maneira ascendente a utilização da toxina botulínica (TB) tem sido adotada com o intuito de minimizar as marcas deixadas pelo envelhecimento. O uso da TB para fins estéticos pode ter inúmeras funções, desde suavizar as linhas de expressão até atuar como uma droga antirruga. Assim, essa substância é considerada por muitos como a fonte da juventude e a explosão cultural da adesão ao seu uso é resultado da infinita busca estética para o cuidado com o corpo e antienvelhecimento (BERKOWITZ, 2017).

A TB trilhou um grande percurso até os dias atuais, em 1817 Justinus Kerner descreveu a doença botulismo e a atuação da toxina em sua fisiopatologia, ao estudar a toxina relatou os sintomas musculares e os detalhes clínicos dos distúrbios sendo esses midríase, xerostomia, diplopia, queixas gastrointestinais e progressivas, paralisia do músculo. John Muller em 1870, cunhou o termo "botulismo" (que significa "salsicha"). Burgern no ano de 1949, descobriu que a toxina era capaz de bloquear a transmissão neuromuscular (CONS, 2019).

Contudo, em 1973, o pesquisador Alan Scott realizou experimentos e evidenciou a eficácia da TB no tratamento do estrabismo. Posteriormente, Kerner concluiu após muitas pesquisas e testes em animais que a toxina interrompe a transmissão motora do sinal nervoso por oxidação, sendo possível seu uso em pequenas doses em procedimentos terapêuticos, para o tratamento do estrabismo (DUARTE et al. 2015).

Em 1989, a *Food and Drug Administration*(FDA/USA), aprovaram o uso da toxina botulínica em estrabismo, blefaroespasma e espasmos faciais e em 1991, o casal Jean e Alastair Carruthers, através de observações em uso clínico de tratamento de patologias, observaram que além do tratamento da patologia, a toxina botulínica demonstrou eficácia de cunho estético para tratamento de rugas glabellares (DUARTE et al. 2015).

No Brasil, a partir do ano 2000 o uso do Botox® foi aprovado para o tratamento de rugas, em 2003 foi permitido o uso do Dysport® e 2005 a utilização do Prosigne®, que são algumas preparações da TB disponíveis para comercialização (RIBEIRO et al. 2014).

Nos últimos anos, a TB tem sido empregada em diversos procedimentos estéticos como assimetrias faciais, linhas de expressão, hiperidrose nos pés e nas mãos, axilas face região inguinal, tratamento de rugas frontais, glabellares, periorbitais, nasais, rugas do colo, lábios caídos, entre outros (BRATZ et al., 2015). Vale ressaltar que, apesar que o uso da TB propõe diversos benefícios estéticos, e com pouco risco de complicações, o uso inadequado dessa substância por profissionais não capacitados também pode gerar lesões irreversíveis (BRATZ et al. 2015). Essas complicações estão associadas desde resultados não desejados até danos à saúde do paciente, como: alergias, problemas na fala e mastigação, dificuldade para engolir, perda de expressões faciais e em casos raros, intoxicação sistêmica (BRATZ et al. 2015).

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é descrever a eficácia da utilização da toxina botulínica contra o envelhecimento facial.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é de caráter exploratório, visando analisar artigos científicos relacionados ao tema. Esse trabalho construiu-se a partir de uma revisão literária, realizado através das bases de dados abertas, como *Scielo*, Portal CAPES, Biblioteca Virtual da Saúde, publicados entre 2004 a 2021, utilizando as seguintes palavras chaves: Botox, toxinas botulínicas e estéticas facial.

Como critério de inclusão, definiu-se a utilização de artigos científicos completos de acesso livre, publicados em português e inglês no período definido pelo estudo. Como critério de exclusão foi descartados artigos não disponíveis na íntegra, fora do período pré-definido ou sem consonância com a temática do estudo.

Ao final da pesquisa e seleção, foram encontrados 680 artigos relacionados com o tema rejuvenescimento faciais com toxina botulínica, no qual, 59 integraram esta revisão bibliográfica. Além disso, presente estudo respeitou todos os aspectos éticos relacionados a estudos científicos, de acordo com a resolução vigente CNS 466/2013 para uso de dados secundários.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. FISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO FACIAL

A pele é a camada mais externa, e sua função é a proteção contra agentes externos, composta por queratinócitos, melanócitos, células de Merkel e células Langerhans. A epiderme é constituída por quatro camadas distintas, estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinhoso e estrato basal (MENOITA et al. 2013).

Os queratinócitos sofrem um processo de maturação, nas quais ocorrem alterações como perda de atividade mitótica, remodelagem da arquitetura, nas células ocorrem modificações em seu formato, além de modificação da membrana e síntese de novos lipídios e proteínas (HERRIS, 2016). Já a derme forma a parte estrutural tegumentar do corpo, com passar dos anos ocorre a quebra dessa estrutura, modificando a forma da pele, devido à dificuldade na síntese de proteínas sintetizadas por fibroblastos e as miofibroblastos. As glândulas sebáceas presentes nesse tecido, ao longo da vida, apresentam atividades diferenciada, atuando em vários ciclos cronológicos, são considerados estruturas reguladoras pelos processos hormonais, sendo a principal função do sebo a proteção, hidratação e inibição de crescimento de fungos e bactérias na pele (HAUSAUER, et al. 2020).

Assim, com o passar dos anos, mudanças significativas ocorrem na pele deixando visível o enrugamento, afinamento dos adipócitos e como consequência as rugas vão se formando. Os fatores extrínsecos e intrínsecos são os principais responsáveis por determinadas alterações, visto que a derme serve como alicerce para epiderme, causando o afinamento de sua espessura e viscosidade, com perda significativa de sua organização estrutural e da composição presente na derme (ORIA et al. 2003).

As principais características da manifestação do envelhecimento são o aparecimento de rugas, sulcos, ressecamento, flacidez, alteração da vascularização, da inervação e da espessura da pele. As alterações fisiológicas durante o processo de envelhecimento ocorrem devido a questões multifatoriais, sendo assim um processo dinâmico e progressivo (RIBEIRO, 2019).

Desta forma, histologicamente, observa-se a redução do número de fibras, perda de colágeno e diminuição da força e elasticidade das fibras elástica que resultam na perda de água e luminosidade da pele, deixando-a com aspecto seca e impossibilitando a manutenção da camada de gordura. Na face, como consequência da fadiga das estruturas da pele surgem rugas estáticas e pode favorecer a queda da pele do supercílio, músculo do terço inferior e

redução do contorno mandibular, além do surgimento do sulco mentolabial seguido de flacidez cervical e sulco nasogeniano (MONTEIRO et al. 2013).

Tamura et al. (2011) relata que nas regiões palpebrais, ocorre hiperatividade do músculo orbicular da pálpebra, resultando em rugas nestes locais e são alvo de muitas queixas entre os pacientes. Essas rugas são classificadas como: rugas laterais (laterais na testa), rugas médias e ruga no contorno medial. Anatomicamente as regiões glabellar, corrugadores, orbiculares/ procerus das pálpebras, destacam-se como as mais procuradas para aplicações de toxina botulínica. A região glabellar é a comumente mais prejudicada, por estar localizada entre as sobrancelhas e ser estimulada automaticamente a se fechar por estímulos a sentidos, como raiva, irritação e claridade (PIRAZZINI, et al. 2017).

O envelhecimento intrínseco ocorre de forma natural e é inevitável, através da ação do tempo, o envelhecimento intrínseco ocorre desde o momento em que se nasce, já o envelhecimento extrínseco ocorre o aceleração do envelhecimento devido fatores externos, como má alimentação, tabagismo, exposição solar prolongada sem proteção a radiação, resulta de condições em geral explica (TASSINARY et al. 2019).

Além disso, fatores externos favorecem o envelhecimento facial não natural como, por exemplo, o foto-envelhecimento por consequência da exposição excessiva ao sol, em que provoca alterações na espessura e reabsorção óssea dos tecidos subcutâneos, favorecendo o surgimento de rugas faciais (RIBEIRO, 2019).

Para tratamento das rugas é importante, entender as principais alterações musculares, provocados pelo tecido subcutâneo e classificação das rugas faciais, dentre essas destacam-se as regiões periorbitais, laterais do canto externo dos olhos glabellares, entre as sobrancelhas (Figura 1) (KANE et al. 2016).

FIGURA 1. Pontos anatômicos do envelhecimento facial (adaptado TASSINARY et al. 2020).

3.2. TOXINA BOTULÍNICA (TB)

3.2.1. LEVANTAMENTO HISTÓRICO

A TB tem se mostrado bastante eficiente nos tratamentos de linhas de expressões, tornando-se uma importante ferramenta para melhor harmonização facial (BORGES et al 2019). Em 1917 surgiram os primeiros relatos sobre a toxina quando Justinus Kerner descreveu o quadro clínico do botulismo. No entanto, o agente etiológico deste processo infeccioso só foi identificado em 1896 por Emile Pierre Van Ermengem, dando-lhe o nome de *Bacillus botulinum*. Posteriormente, através de pesquisas Kempner, em 1897, observou-se que a cultura bacteriana do bacilo do botulismo produzia uma substância que, se injetada na forma inativa, induzia à síntese de uma antitoxina, obtendo a primeira evidência de neutralização da TB. Assim, constatou-se que esta toxina poderia não ser fatal se aplicada uma dose correta, prevenindo sua toxicidade (FRANÇA et al, 2017).

Oficialmente em 1922 o nome do agente etiológico foi renomeado como *Clostridium botulinum*, pois o gênero *Bacillus* sp. caracterizava microrganismos aeróbios, já *Clostridium* spp, além de ser um microrganismo anaeróbio possui uma morfologia diferente do gênero anterior. Naquela ocasião, um grupo chefiado pelo Dr. Hermann Sommer, da Universidade da Califórnia, em pesquisas, isolou a forma não purificada da TB do tipo A, como fez o Dr. Carl Lamanna em 1946. Em 1949, Burger et al. comprovou que o mecanismo

de ação da TB ocorre através do bloqueio do impulso nervoso na junção neuromuscular, mediante inibição da liberação de acetilcolina (SANTOS et al. 2017).

Entre 1941 a 1972 Dr. Edward Schatz, desenvolve a primeira formulação de TB, para utilização humana (SANTOS et al. 2015). Em 1968 o Dr. Alan Scott oftalmologista, iniciou uma investigação para descobrir um tratamento para estrabismo, durante essa pesquisa os doutores, Alan Scott e Edward Schantz em 1968 utilizaram a toxina pela primeira vez, com objetivo de bloquear o neurotransmissor que envolvia a atividade muscular causadora deste problema (SILVA, 2012). Já em 1973 Alan Scott inicia experimentos em animais com aplicações de toxina botulínica nos músculos oculares. Depois de considerar a opinião científica de Edward Schantz sobre a TB, concluiu-se que a substância seria uma alternativa ao método cirúrgico (SCHNEIDER, 2019). Em 1979, o Dr. Schantz prepara a toxina cristalina do tipo A e submete ao *Food and Drug Administration* (FDA), em 1989 o Dr. Alan Scott obteve a autorização da FDA para aplicar esta toxina em voluntários portadores de estrabismo (SÁ, 2018).

Segundo Uebel, (2019) o início da aplicação da TB na área da estética foi na década de 90 e obteve aprovação para uso em rugas dinâmicas (CARRUTHERS, et al. 2013). A aprovação do uso da TB em procedimentos estéticos no Brasil, pela ANVISA, no ano 2000, sendo comercializada pela marca Botox®. Em 2003 houve aprovação da marca Dysport®, e em 2005 a marca Prosigne®. Desde então, a procura e aplicação deste método só tem aumentado (UEBEL, 2019).

3.2.2. GRUPOS DE TOXINAS BOTULÍNICAS

A TB produz bloqueio das junções, neuromusculares colinérgicas autonômicas e motoras voluntárias, causando paralisia dos nervos, cranianos e paralisia flácida descendente de músculos (SCHOCKEN et al. 2018). Existem vários tipos diferentes de TB, porém, sete tipos foram identificados e classificados por diferentes propriedades antigênicas, denominadas de A a G (Tabela 1).

Os tipos A a F da (TB) são produzidas por *Clostridium botulinum* e TB do tipo G, por *C. argentinensis*. No entanto, somente a do tipo A e do tipo B são permitidos no Brasil. Dependendo das proteínas complexantes, o peso molecular muda, cujo tipo e número diferem entre elas (SCHOCKEN et al. 2018).

A TB tipo A possui uma substância cristalina estável, liofilizada humana, desta forma pode ser diluída em solução salina, sendo composta por moléculas não covalentes,

desempenhando um bom papel na estabilização. Tais características permitem o acesso a músculos específicos com efeitos sustentável e reversível, tornando-se bastante eficiente para enaltecer os procedimentos estéticos não invasivos, com resultados rápidos e satisfatórios (MOSCONI et al. 2018).

Como mencionado anteriormente, dos sete tipos de TB, no Brasil é permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e FDA (EUA) apenas a utilização da A e B em consultórios tanto na medicina terapêutica de algumas patologias como na área estética, porém, todas atuam na sinapse periférica, na placa motor. Dentre essas, a mais conhecida é a marca Botox, também chamada de Onabotulínica A (ONA) fabricada pelo laboratório *Allergan* nos Estados Unidos (CHAVES et al. 2018).

TABELA 1. Tipos de toxinas botulínicas segundo propriedades sorológicas

GRUPOS	TOXINAS	ESPÉCIE DE <i>Clostridium</i> spp
I	A, B e F	<i>Clostridium botulinum</i>
II	B e F	<i>Clostridium botulinum</i>
III	C e D	<i>Clostridium botulinum</i>
IV	G	<i>C. argentinensis.</i>

(COLHADO et al. 2009)

3.3. MECANISMO DE AÇÃO DA TB E SUA UTILIZAÇÃO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL

Ao injetar a TB em um tecido muscular ocorre o bloqueio da liberação de acetilcolina e ação sobre as células nervosas, favorecendo o relaxamento da musculatura temporariamente, permitindo a despolarização do terminal pós-sináptico, bloqueando a contração muscular, por denervação química temporária, em média o efeito ocorre entre três a seis meses. As proteínas que serão alvos, irão variar entre os sorotipos de TB. Esse processo de liberação da acetilcolina ocorre por etapas (Figura 2) (RIBEIRO et., 2014; LUISETTO et al, 2015).

Sposio (2009) e Portella et al. (2004) descrevem em seu artigo que o mecanismo de ação da TB, ocorre devido a liberação exocitótica da acetilcolina, diminuindo a contração muscular

e favorecendo para o tratamento terapêutico de diversas patologias, como distúrbios dolorosos e destaca ação sobre ou neurotransmissores.

FIGURA 2. Mecanismo de ação da toxina botulínica (ALTAMIRO, 2018).

Como aponta Silva et al. (2017) o Brasil é um dos dez países do mundo com maior número de pessoas acima de 60 anos com um total de 16 milhões de idosos. Além disso, a cada dia surgem novos procedimentos estéticos que ajudam a minimizar os efeitos do envelhecimento, no qual a busca pela beleza tem tido maior receptividade. Martins et al. (2016) ressalta que a crescente expectativa de vida também induz a procura por procedimentos estéticos, dando um impulso ao desenvolvimento de novas tecnologias e resultados eficazes nos tratamentos (Figura 3).

As rugas são provocadas não somente pelos efeitos extrínsecos, mas também por movimentos repetitivos de certos músculos. A TB atua reduzindo a tensão muscular, tratando as rugas dinâmicas, frontais e funcionais. Assim, contribui para o rejuvenescimento facial, de forma não cirúrgica, com riscos leves e passageiros, sendo indispensável um profissional habilitado, como médicos, biomédicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos (SANTOS et al. 2017).

Em estudos retrospectivos Barbosa et al. (2020) aponta a utilização da TB para fins estéticos destacando em rugas frontal e glabellar, terço superior da face, tratamento de rugas dinâmicas, rugas periorbitais no qual observou-se resultados são satisfatórios e seguros, apresentado poucas ou nenhuma complicação (Tabela 2). Além disso, Uebel (2019) relata que o uso estético da TB pode ser realizado na região frontal, peri-orbicular, terço médio inferior

da face, pescoço, colo e lábios. Porém, este tipo de procedimento só está indicado para as rugas de expressão. Essas rugas de expressão, hiperkinéticas, são facilmente notadas no terço superior da face, onde os procedimentos cirúrgicos são bastante invasivos e com resultados menos exuberantes (UEBEL, 2019).

Chaves et al. (2018) descreve que a utilização da TB para reduzir as linhas hiperkinéticas, tem sido usado nos principais músculos de expressões faciais como regiões: frontal, corrugadores, orbiculares da lateral do olho e das pálpebras, prócero, orbicular da boca, levantador do ângulo da boca, levantador do lábio superior, nasal, zigomático menor e maior, depressor do ângulo da boca, risório, bucinador, depressor do septo nasal, mentoniano.

A aplicação da TB na região perioral, também tem sido procurada em clínicas estéticas, por permitir a melhora dos sinais de envelhecimento e volume labial. Os resultados apresentam efeitos satisfatórios aos clientes com pontos positivos e efeitos colaterais leves (ARAÚJO et al.2017). Para realizar procedimentos nestas regiões, é preciso a realização da anamnese para entender qual o desejo do paciente e análise da espessura da cútis, onde uma pele mais compacta necessita de uma maior quantidade da dose do produto, assim como no gênero masculino (CHAVES et al. 2018).

TABELA 2. Principais regiões da face para aplicação da TB, segundo revisão bibliográfica.

REGIÕES FACIAIS	AUTOR
Regiões: frontal, peri-orbicular, terço médio inferior da face, pescoço, colo e lábios.	Uebel (2019)

Regiões: rugas frontais e glabellar, terço superior da face, tratamento de rugas dinâmicas, rugas periorbitais. Barbosa et al. (2020)

Regiões frontal, corrugadores, orbiculares da lateral do olho e das pálpebras, prócero, orbicular da boca, levantador do ângulo da boca, levantador do lábio superior, nasal, zigomático menor e maior, depressor do ângulo da boca, risório, bucinador, depressor do septo nasal, mentoniano. Chaves et al. (2018)

Músculo frontal, músculo prócero, músculo orbicular dos olhos, músculo levantador do lábio superior e asa do nariz, músculo nasal, músculo levantador superior, fâscia parotídea, músculo zigomático menor, músculo zigomático maior, músculo orbicular da boca parte marginal, músculo risório, platísmo, músculo abaixador do ângulo da boca, músculo mental. Kane et al. 2013

As rugas faciais dinâmicas são alterações que ocorrem devido, a fechamento de expressão mímicas agentes externos, em alguns casos a qualidade da pele favorecendo para o surgimento dessas linhas ao longo do processo de envelhecimento (SILVA et al. 2017). Assim, a TB do tipo A tem sido uma aliada para prevenção e tratamento das rugas glabellares e corrugadores do supercílio, que vão se formando com o tempo, pois promove o relaxamento da musculatura, existem algumas técnicas de aplicação, sendo uma delas a técnica chamada de Técnica do Ponto Motor (TPM).

Essa técnica consiste em aplicar a TBA em pontos de baixa impedância denominados pontos motores (PM) identificados pelo equipamento CDPM e que leva em consideração a administração de doses médias do fármaco, em unidades (U) de TBA, já preconizadas, Matrone et al. (2019). Preconiza que a aplicação no músculo occipitofrontal, com apoio de alguns pontos no músculo frontal como demonstrado na figura 3 a seguir, mostraram-se eficientes, com redução das rugas, com menor número de aplicação, quando comparada aos protocolos já existente, como demonstra os resultados na figura 04, após 30 dias de aplicação da toxina botulínica utilizando essa técnica.

Tamura et al. (2011) classificou as rugas palpebrais inferior e seus respectivos pontos de aplicação de toxina botulínica como B1, B2 e B3 e após aplicação do Botox®- Allergan, Inc, Irvine, CA, USA, diluídas em 2 mL de soro fisiológico, utilizando-se para a injeção agulhas 30G x 1, observou que os resultados foram ótimos, no entanto o uso isolado não elimina todas as rugas, podendo ser necessário pontos adicionais.

FIGURA 3. Pontos de aplicação de toxina botulínica para tratamento de rugas técnica de ponto motor. (MATRONE et al. 2019).

FIGURA 4. Ação da toxina botulínica para tratamento de rugas. (A) Logo após aplicação da TB (B) após 30 dias da aplicação da TB (MATRONE et al. 2019).

3.4. COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA INJEÇÃO DA TB

A TB pode provocar riscos quando não utilizada seguindo rigorosamente as normas de segurança ou quando o profissional não possui conhecimento profundo da anatomia e fisiologia humana. Em alguns casos, a marca Dysport ® possuía a toxina tipo A, no entanto possui a proteína do leite de vaca, pacientes alérgicos a essa proteína não poderia fazer uso dessa marca, porém poderia usar a Xeomin ®, que possui em sua composição alguns princípios ativos diferentes, nesse sentido faz necessária, a avaliação a fim de evitar intercorrências (SANTOS et al.2015).

SANTOS et al. (2017), relata que as complicações ocorrem decorrente da má administração do produto nos pacientes, no qual pode ser observado a queda de 1 a 2 mm da pálpebra. Tal complicação ocorre devido a injeção de TB na glabella e fronte, obscurecendo o arco superior da íris, além disso, a difusão da toxina ou injeção no septo orbital, pode provocar paralisia do músculo levantador da pálpebra superior. Os sinais de erros aparecem entre 7 a 10 dias após a aplicação da TB e podem estar acompanhados de sensação de peso e dificuldades de movimentação das pálpebras (SANTOS et al. 2015).

Vieira et al. (2018), relata de forma minuciosa alguns efeitos colaterais presentes na face superior e face inferior. Maio (2011) descreve em seu artigo que as alterações mais observadas nos pacientes são: a ptose de sobrancelha ou pálpebra; sensação de peso do frontal; degradação da função das pálpebras, perda da fisiologia ocular, retração da parte inferior, ptose labial, atrofia muscular na face inferior, insuficiência motora oral, comprometimento da mímica e sorriso; comprometimento muscular inferior da face; desfazia fraqueza no pescoço e boca seca. A ptose superciliar é diminuída significativamente e a expressividade do terço superior (Figura 4). Ainda, em pessoas que possuem, supercílios naturalmente altos, a elevação excessiva da cauda, pode ocasionar resultados indesejados deixando a face esteticamente fora da harmonização natural, devido ao músculo lateral estar paralisado (Figura 5). (SANTOS et al. 2015).

Para evitar riscos de intercorrências é necessário que o profissional seja habilitado para realizar esse procedimento.

Dermatologistas, biomédicos, esteticistas e outros profissionais da área da saúde podem estar realizando este procedimento desde que tenha a especialização na área; precisam ter uma pós graduação. (SANTOS et al. 2015).

FIGURA 5. Complicações decorrentes do uso inadequado de toxina botulínica (SADICK, 2001; MAIO, 2011). (A) Demonstração da Ptose palpebral (SADICK, 2001); (B) Elevação excessiva da cauda dos supercílios após aplicação TB (MAIO, 2011).

Zagui et al (2008) relata os efeitos adversos de forma detalhada, através de estudos com base em revisão sistemática, onde foi possível destacar os principais efeitos como, ptose palpebral, cefaléia, ptose supercílio, entre outros, na qual elabora, todos os efeitos adversos do uso da TB segunda sua revisão bibliográfica (Tabela 3).

TABELA 3. Frequência relativa dos efeitos adversos relacionados ao uso da toxina botulínica em 1.003 pacientes nos 13 relatos de casos, segundo revisão bibliográfica.

EFEITOS ADVERSOS	N	%
Ptose palpebral	34	3,39
Olho Seco	23	2,9
Edema local	20	1,99
Boca Seca	20	1,99
Cefaléia	16	1,59
Paralisia local	11	1,09
Equimose local	8	0,79
Eritema local	7	0,69
Ptose supercílio	6	0,59
Diplopia	6	0,59

Sensação de peso local	5	0,49
Melhora da cefaléia	3	0,29
Alterações faciais	3	0,29
Prurido local	3	0,29
Náusea	2	0,19
Estado gripal	2	0,19
Perda visual	1	0,09
Ptose palpebral	34	3,39
Olho Seco	23	2,29
Edema local	20	1,99
Boca Seca	20	1,99

(ZAGUI, et al. 2008)

4. CONCLUSÃO

Diante do levantamento histórico da revisão de literatura pode-se confirmar que a aplicação da TB é eficaz e segura para o tratamento das linhas de expressão e de forma preventiva, sendo uma aliada contra o envelhecimento facial.

A ação da TB tipo A exerce um efeito paralisante produzido pela bactéria *Clostridium botulinum*, bloqueando a liberação da neurotransmissora acetilcolina, responsável pela contração muscular, ao aplicar a toxina no músculo ocorrerá um relaxamento da musculatura devido ao interrompimento da cadeia de ligação com neurotransmissora acetilcolina. A recuperação funcional dessa musculatura ocorrerá após 3 a 4 meses após o procedimento no qual é necessária uma nova aplicação para manter os resultados.

Vale ressaltar, que é preciso realizar uma avaliação facial, antes de aplicar a técnica pois a TB promove a paralisia da musculatura diminuindo as rugas provocadas pela contração muscular. No entanto, o paciente que apresenta rugas estáticas deve realizar um tratamento estético antes da aplicação da TB, pois neste caso a derme encontra-se quebrada e a expressão mesmo em relaxamento apresenta rugas devido a perda de colágeno. Nesse sentido, mesmo que o paciente seja submetido ao uso da TB, as rugas ainda ficariam evidenciadas.

A TB provou ser uma ótima escolha de tratamento preventivo a partir dos 30 anos quando inicia-se a formação de rugas dinâmicas que vão se formando nas regiões frontal, glabellar e os famosos pé de galinha ao redor dos olhos. Contudo, o local de aplicação vai depender da necessidade do paciente, pois os locais mais acometidos são regiões frontal, glabellar, periorbitais, supercílios e rugas nasais.

As complicações da aplicação da TB são poucas e geralmente leves, transitórios e técnico-dependentes. As principais complicações são: assimetrias decorrentes do erro técnico, a possibilidade de infecção por falta de assepsia adequada no local de aplicação, edema podendo estar relacionada com a perfuração de vasos sanguíneos no local ou sensibilidade do paciente, eritemas, ptose e alterações da musculatura nas regiões injetadas. Portanto levando em consideração esses aspectos antes de realizar esse procedimento, devem-se procurar profissionais habilitados para evitar eventuais intercorrências.

Tendo em vista todos os aspectos observados, conclui-se que a TB se tornou um grande aliado contra o envelhecimento facial, com sua eficácia comprovada através de artigos científicos levantados neste estudo científico.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA T. Ada R. Martins C. Marques. Elisa R. Kaduna B. V. Rugas glabellares; Estudo piloto dos padrões de contração. *Surg Cosmet Dermatol*. São Paulo, V.2 N.1, p. 23-28, Jan/Fev-2010.

ALTAMIRO, Flavio. **Mecanismo de ação da TB. Toxina Botulínica para Harmonização Facial**. 1ª Editora. Brasil: Napoleão QuintessencePublishing; 2018.

BERKOWITZ, D. **Botox Nation, changing the face of America**. (Noção do botox, mudando a face da America); New York, USA: New York University Editora: NYU Press, 1ª edição; 10 Janeiro 2017.

BONI. R; Kreiden, O. P; **BURG, G. Revival of the use of botulinum toxin**: Application in dermatology. Departamento de Dermatologia, Hospital Universitário, Zurique, Suíça. V.200 N 4. p.287-91.2000.

BORGES, F. S; Scorza, F. A. **Terapêutica em estética; conceitos e técnicas**. Editora. Phorte, 1ª edição, São Paulo, 2016.

BRATZ. P. dominikengers. Emanuelle k. Toxina botulínica tipo a: abordagens em saúde. Revista saúde integrada. *issn revista. Sau. Int*. V.8, N. 15-16 p.2447-7079. 2015.

BRANDT, F. S e Uso cosmético de Botulinum A Exotoxina para o Pescoço Envelhecido. **Sociedade Americana de Cirurgia Dermatol surg**. 1998, V.24: N.11 p.1232-12234. Publicado 19 de junho de 2013.

CARRUTHER, A; Carruthers, J. **Dermatologia estética; Toxina botulínica**. Edição 03, edição de obra original em inglês botulinum toxin University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada, cap. 02. Editor Jeffrey S. Dover; Editor associado; Murad Alam. 2013.

CARRUTHERS, A. Carruthers. J. **Dermatologia estética; Toxina botulínica**. 4 edição; of British Columbia, Vancouver, BC, Canada; cap 02; Editor Jeffrey S. Dover; Editor associado;

Murad Alam Lowe, N. J, Menter, A. Gibson, J. Nordquist, M. Mordaunt, J. One-year, randomized, multicenter, two-period study of the safety and efficacy of repeated treatments with botulinum toxin type A in patients with glabellar lines. 2004.

CECCHINI, E. Gonzáles A. Silvia E; Coscina, L. o Coscina S. **Tratado de infectologia; Botulismo**. São Paulo, Brasil; V.1. N2, p.587-596, Atheneu, 2002.

COLHADO. Orlando C. G. Boeing M. O. Luciano B. Toxina Botulínica no Tratamento da dor. Botulinum Toxin in Pain Treatment.; Ribeirão Preto USP. N.59: V.3: p.366-381; **Revista Bras Anestesiol** Artigo De Revisão maio/Junho, 2009.

CONS, A. P. **Aplicação Da Toxina Botulínica em pacientes com síndrome da dor miofascial**. Relatório final de estágio 2019, mestrado integrado em medicina dentária, instituto universitário de ciências da saúde; Portugal; Conselho de Perez Gandra, 4 Setembro 2019;.

CHAVES, C. T. M e Paula, F. R. **A utilização da toxina botulínica tipo A no rejuvenescimento facial**. Anais do 14 simpósio de TCC e 7 seminário de ic da faculdade ICESP,(14); p.245-251. Brasília, 2018.

COSTA, A; T.F. Sergio; A. Lucia; H. Sactis P. Carla; G. O. Damaris; O. M. Érica; R. P. Regia; C. Estudo clínico multicêntrico, prospectivo, comparativo, randomizado e duplo cego, entre duas formulações de toxina botulínica tipo A registradas no Brasil para o tratamento das rugas da glabella. **Surgical&CosmeticDermatology**, V. 8, N. 1, p. 33-40 Sociedade Brasileira de Dermatologia Rio de Janeiro, Brasil. Jan-mar, 2016.

ERBGUTH, F. Do veneno ao remédio: A história verificada da toxina botulínica. J Neural Transm, Departament off Neurology Municipal academic Hospital, Nurnberg, Germany, received; V.26, N. 115 2007, p. 559-565. December, 12, 2006/ Accepted: March/april 17, 2007.

FISZBAUM, G. A. **A toxina botulínica tipo A no tratamento das rugas dinâmicas da face**. Fiszbaum. 27 / novembro 2008. .

HARRIS; M.I. **Pele do nascimento à maturidade;Primeira edição.** Editora Senac São Paulo-São Paulo. Lançado 03 março 2016.

HAUSAER, Amélia K; Derek H. Janes. **PRP e microagulhamento medicina estética.** Editora Rio de Janeiro-RJ.2020.

HUANG,Wilber. MD, Arlene S. Rogachefsky MD, Jill A. Foster MD; **Browlift com toxina botulínica.** V. 26 N.1 p.56-60.24 Janeiro/2000. Publicado pela primeira vez. Dezembro de 2001.

HURTADO, C. C. N. Aspectos relevantes do uso da toxina botulínica no tratamento estético e seus diversos mecanismos de ação. Porto Velho, 2018. Recebido em: 06 de novembro de 2018 - Aceito em: 30 de maio de 2019; **Saber Científico**, Porto Velho, V. 8, N. 1, p. 120 – 133, jan./jun. 2019.

JAHARA,R. S. **Sistema de tratamento de melasma: Peeling químico de cristal e diamante e LED.** Editora-Rio de Janeiro-RJ:ThiemeRevinter publicações.2018.

JABBARI, B. **Botulinum toxintreatment, whateveryoneshouldknow.** Editora; springernaturrenswitzerland ag. 2018.

KANE, M.; SATTLER, G. A substância ativa Toxina Botulínica.**Guia Ilustrado Para Infiltrações Estéticas Com Toxina Botulínica**, Rio de Janeiro, p.1-173, 2013.

LÓPEZ, J. M. Actualización sobre aplicaciones de toxina botulínica en estética facial. Cirurgia plástica. V. 37 N 1, p. 81-90.**Berolatinoam**, 2011.

LOPEZ, F. Aneiros, García A. Sánchez S. Alvaro S, Hay M. Uso de la toxina botulínica enpatologíasdel área orofacial;**Revista internacional de prótesisestomatológica**; V.7, N .3.p. 256-265. 2005.

LUIVISETTO; Siro; P. G. Carlo C. Flaminia P. **Botulinum Toxin Type A as a Therapeutic Agent against Headache and Related Disorders**; Department of Health Science and Technology, Faculty of Medicine, Aalborg University, Aalborg East. V.7 N. 3818-3844 p.2072-6651 Received: 14 July 2015 / Accepted: 15 September 2015 / Published: 23 September 2015.

MAIO, M. **Tratando de Medicina Estética**. 2 Edição, V.2, São Paulo: Editora: Roca, 4 de Junho 2011.

MARTINS. R. R. Alann. Myller M. S; João da S. R. N. Júlio C. G. M. Cinara Vidal Pessoa. **Toxina botulínica tipo a no tratamento de rugas. Uma revisão de literatura**. Mostra Científica da Farmácia, 10, 2016, Quixadá. Anais. Quixadá: Centro Universitário Católica de Quixadá, 2016.

MALDONADO, V. C. Toxina botulínica. Aplicaciones terapéuticas en el siglo XXI. **Revista de neurología**. Espanha; Instituição/País de afiliação: Academia Nacional de Medicina/España; issn p.0210-0010, V. 51, N. 1, 2010.

MATRONE, Dr. Marco A. Dra. A. C. B; Dr. A. M. B. Dr. Thiago I. S; Felipe A. S. A; Pedro Leonardo de Oliveira Pereira; Mariana Silva Bonato; Tarley Ferreira Marques; Técnica do ponto motor – tpm: Aplicação da toxina botulínica tipo a no tratamento das rugas dinâmicas. Relato de caso clínico; **Revista Faipe**, Cuiabá MT. V. 9, N. 2, p. 42-48, jul./dez. 2019.

MENOITA, Elsa, V. S; A. S. S. A pele na pessoa idosa. **Revista innovation**. V. 2, N.1 – Marc/ 2013.

MOLITERNO, A. C. Viver em família e qualidade de vida de idosos da universidade aberta da terceira idade. Revista Enfermagem UERJ, **Revista. enferm. UERJ**, Rio de Janeiro, Recebido em: 11.05.2011 Aprovado em: 08.02.2012; V.20, N.2 p.179-84, abr/jun 2012.

NUNES, M. S. A. **Medicina estética facial**: Onde a arte e a ciência se conjugam. Dissertação de mestrado em medicina. Universidade da Beira Interior. Faculdade de ciências da saúde. Covilhã, 2010: 27 / novembro / 2014.

ORÍÁ, R. B; Ferreira, F. V. A; Santana, E. N; Fernandes, M. R; Brito, G. A. C. **Estudo das alterações relacionadas com a idade na pele humana, utilizando métodos de histomorfometria e autofluorescência.** Recebido em 27.08.2002. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil, Received in August, 27th of 2002, V.78, N.4 p.425-434, jul./ago. 2003. Rio de Janeiro, 2003.

PAULO, E. V e Oliveira, R. C. G. Avaliação E Sugestão De Protocolo Estético Para Aplicação De Toxina Botulínica Do Tipo A Em Pacientes Adultos. **Revista. UNINGÁ** , Maringá. V. 55, N. 4, p. 158-167, Out./Dez. 2018.

PINTO, D. C; **A toxinabotulínica:passado, presente e futuro.** 2014, 59 f. Trabalho com obtenção do grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Fernando Pessoa,Porto, Outubro 2014.

PINTO, C. A. S; R; P. R. O; Schmitt, J. V; Torre, D. S. **Aumento do volume labial com uso da toxina botulínica.**Trabalho realizado no Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba – Curitiba (PR), Brasil V.9 N.1. p.24-8; Data de recebimento: 14 Fev, 2017 Data de aprovação: 12 mar, 2017;Sociedade Brasileira de Dermatologia Rio de Janeiro, Brasil 2017.

PORTELLA; L. V; Fernanda L. D. S; Patrícia A. M; Marisa C. M;Os efeitos da toxina botulínica no tratamento da espasticidade. uma revisão da literatura; **Revista Ver Fisioter.** V.11N.1; p.47-55; Univ. São Paulo Jan/Junh 2004.

RIBEIRO,Isar N. S; Ana C. de O. S; V. M. G; Edgar F. da C; O Uso Da Toxina Botulínica Tipo “A” Nas Rugas Dinâmicas Do Terço Superior Da Face, **Revista da Universidade Ibirapuera - Universidade Ibirapuera** São Paulo, V. 7, p. 31-37, jan/jun. -2014.

RIBEIRO. Rejane B. **Impacto do uso de cosmético facial na redução de rugas, na autoestima e qualidade de vida em mulheres.** Dissertação apresentada, como requisito à obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Ciências do Envelhecimento

da Universidade. Universidade São Judas Tadeu programa de pós-graduação stricto sensu mestrado em ciências do envelhecimento. São Paulo 2019.

RODRIGUES, I. C.; Chalita, M. R. C E Pinto, L. D. **Botox após Botox - Uma nova abordagem para tratamento de diplopia secundária ao uso cosmético de toxina botulínica.** Arq Bras Oftalmol. Submitted for publication: n, Centro Brasileiro da Visão - CBV - Brasília (DF), Brazi. July 7, 2011 Accepted for publication: February 15, 2012. V.5 N.3 p.213-4. 2012.

SÁ, Ana D. C. **Aplicação da toxina botulínica em ORL.** Faculdade de Medicina Lisboa. Trabalho de mestrado integrado em medicina. Maio de 2018.

SADICK, Neli S. Overview of complications of non surgical facial rejuvenation procedures. Departamento de Dermatologia, Cornell University Medical College, Ithaca, Nova York, EUA. **ClinPlastSurg**, V. 28, N.1, p.163-176; 2001.

SANTOS, C. S; Mattos, Rômulo, Medina de; Fulco, Tatiana de Oliveira. **Toxina botulínica tipo A e suas complicações na estética facial.** Fundação Oswaldo Cruz. a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Episteme Transversalis, [S.l.], V. 6, N. 2, p.2236-2649. Ago. 2015.

SANTOS, C.Z.P. dos. **Efeitos da toxina botulínica tipo A no tratamento da hiperidrose primária.** 2017. Monografia (Bacharelado em Biomedicina) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde - FACES, Centro Universitário de Brasília, Distrito Federal, 2017.

SILVA, Joana F. N. **Aplicação da toxina botulínica e suas complicações. Revisão bibliográfica.** Dissertação de Candidatura ao grau de Mestre em Medicina Legal submetida ao Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto– Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. 2012.

SCHNEIDER, J. B; **Uso da toxina botulínica como meio terapêutico em medicina dentária.** Trabalho, para a obtenção do grau de Mestre em Medicina Dentária. Revisão de literatura; Instituto universitario Egas Moniz. Setembro de 2019.

SOUZA, O. A; Cavalcanti, D. Toxina botulínica tipo A: Aplicação e particularidades no tratamento da espasticidade, do estrabismo, do blefaroespasm e de rugas faciais. Saúde & ciência em ação – **Revista acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde**. V.3, n. 01. Dezembro, 2016.

SPOSITO, M.M.M. Anatomia topográfica e funcional da face e sua importância na aplicação de toxina botulínica. In: HEXSEL, D.; ALMEIDA, A.T. **Uso cosmético da toxina botulínica**. Porto Alegre, Br.: Age Editora. caps.16 e 17, p. 88-98, 2000.

SPOSITO M.M.M. Toxina botulínica do tipo a: mecanismo de ação; **Revista Acta Fisiátrica**; V.16 N.1.p. 25 – 37; São Paulo, Brasil.2009.

SUNDARAM, H; Signorini, M. D; Liew, S; Almeida, A. R. T; Wu, Y; Braz, A. V; Fagien, S; Goodman, G. J; Monheit, G; Raspaldo, H. Consenso Global de Estética: **Evitar e Manejar Complicações da Revisão de Bases de Ácido Hialurônico** - Evidências e Opiniões e Recomendações de Consenso. Julho de 2015.

TAMURA, Bhertha M., Odo, Marina Y. Classificação das rugas periorbitárias e tratamento com a toxina botulínica tipo A. **Surgical&CosmeticDermatology** [enlinea].[fecha de Consulta 28 de Junio de 2021]. V.3 N.2 p. 129-134. ISSN: 1984-5510. 2011.

THIEN, C. I; Steffen, M. S; Fernandes, M. R. N; Antelo, D. A. P. **Toxina botulínica no tratamento de sequelas da paralisia facial: área de atuação do dermatologista**. Rio de Janeiro, 2019.

TASSINARY. João.Dr. Rogéri; Nicolau L. **Bases e métodos de avaliação aplicadas a estética**, Editora Experts 2020

VAL, L. J. L. D; Garcia, A. C. **Toxina botulínica, aplicacionesterapeuticas em elsiglixxi**, 2 edicion. Espanha, 2010.

VIEIRA, K. K. V., Mendes Júnior, W. V. **Eventos adversos e demais incidentes no cuidado estético realizado pelo biomédico.** Acta Biomedica Brasiliensi, [S.l.], V. 9, N. 1, p.62-82, 2018.

WARREN, R; Neligan, P. **Plasticsurgery, third edition.** Volume dois, Elsevier saunders, 2013.

ZAGUI, R. M. B. Matayoshi, S., Moura, F. C. **Efeitos adversos associados à aplicação de toxina botulínica na face: revisão sistemática com meta-análise.** Arq Bras Oftalmol. Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - USP - São Paulo (SP) - Brasil. V.71, N.6, p. 894-901, 2008.